

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳахуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримкулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Xumora Pozilova TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

УДК947:950:677.21:323(045)

Дилнавоз Рахматова,
PhD, Қарши давлат университети тузилмасидаги
“Қатағон қурбонлари хотираси” музейи директори

“ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ

For citation: Dilnavoz Rakhmatova. THE END OF THE LAWLESSNESS OF THE "COTTON CASE" POLICY. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.82-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330522>

АННОТАЦИЯ

1983 йил сентябрдан 1989 йил май ойига қадар давом этган “Пахта иши”, “Ўзбеклар иши” қатағонлик сиёсати ортидан минглаб Ўзбекистонликларнинг ҳақ-ҳуқуқларини поймол этилди, бутун халқни қора рўйхатга киритилди, айбланганларнинг ҳаётлари издан чиқди, жисмоний ва рўҳий жихатдан хўрландилар. Мақолада Ўзбекистонда амалга оширилган қонунсиз тергов жараёнларига барҳам бериш жараёнлари хусусида сўз боради. Зеро, “Пахта иши” сиёсатида ноҳақ айбланган қатағонлик қурбонларини номларини оқланишига қаратилган илмий тадқиқотларнинг амалга оширилиши бугунги кунда долзарб аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: “Пахта иши”, “Ўзбеклар иши”, СССР Олий Совети, Пленум, Ўзбекистон Компартияси Марказий Қўмитаси, Ўзбекистон Олий суди, қарор, тергов гуруҳи.

Дильнавоз Рахматова,

PhD, директор Музея “Памяти жертв репрессий”
при Каршинском государственном университете

ЗАВЕРШЕНИЕ БЕЗЗАКОНИЯ ПОЛИТИКИ "ХЛОПКОВОГО ДЕЛА"

АННОТАЦИЯ

Вслед за репрессивной политикой “Хлопковое дело”, “Узбекское дело”, продолжавшейся с сентября 1983 года по май 1989 года, были нарушены права тысяч узбеков, внесён весь народ в чёрный список, жизни обвиняемых были разрушены, физически и морально унижены. В статье рассматриваются процессы ликвидации незаконных следственных процессов, проводимых в Узбекистане. Ведь проведение научных исследований, направленных на оправдание имен жертв репрессий, несправедливо обвинённых в политике "хлопковой работы", сегодня имеет актуальное значение.

Ключевые слова: “Хлопковое дело”, “Узбекское дело”, Верховный Совет СССР, Пленум, ЦК Компартии Узбекистана, Верховный суд Узбекистана, постановление, следственная группа.

Dilnavoz Rakhmatova,
PhD, Director of the Museum of
“Memory of Victims of Repression”
at Karshi State University

THE END OF THE LAWLESSNESS OF THE "COTTON CASE" POLICY

ABSTRACT

Following the repressive policy of the “Cotton Case”, “Uzbek case”, which lasted from September 1983 to May 1989, the rights of thousands of Uzbeks were violated, the entire nation was blacklisted, the lives of the accused were destroyed, physically and morally humiliated. The article discusses the processes of liquidation of illegal investigative processes conducted in Uzbekistan. After all, conducting scientific research aimed at justifying the names of victims of repression, unfairly accused of the policy of "cotton work", is of urgent importance today.

Index Terms: “Cotton case,” “Uzbek case”, Supreme Soviet of the USSR, Plenum, Central Committee of the Communist Party of Uzbekistan, Supreme Court of Uzbekistan, resolution, investigative group.

1. Долзарблиги:

Албатта адолатсизлик ва хунрезликнинг умри узоқ бўлмайди. Гдлян ва Иванов ўзбек халқига қўйган айблов ва бўхтонлар ўзини оқламади. Халқнинг норозилиги кундан кунга ортиб, вазият кескин тусга кирди. СССР Бош прокуратурасига фуқаролардан, уруш ва меҳнат фахрийларидан, мансабдор шахслардан тинимсиз тушаётган аризалар Ўзбекистонда қонун купол тарзда бузилаётганидан дарак эди.

Гдлян билан Иванов ва уларнинг тергов гуруҳи устидан 1989 йилнинг 25 май куни жиноий иш қўзғатилди[1;]. Мазкур иш қўзғатилган куни СССР халқ депутатларининг биринчи съезди иш бошлаган кунга тўғри келди[2;4]. 1989 йилнинг 1 июнь куни В.Илюхин (СССР Бош прокуратураси махфий бошқарма бошлиғи) бошлиқ, И.Юлдошев (СССР Бош прокуратураси махфий бошқарма ходими), А.Сухарев (СССР собиқ Бош прокурори), И.Абрамов (СССР собиқ Бош прокурори ўринбосари) каби 15 кишидан иборат адолат ва ҳақиқат йўлида иш олиб боровчи виждонли ходимлардан ташкил топган гуруҳ шакллантирилди[3;] ва июнь-июль ойлари давомида Ўзбекистонда тергов олиб боришга доир барча чора тadbирлар ишлаб чиқилди.

2.Методлар ва урганилганлик даражаси:

1990 йилнинг бошларида Сухаревнинг кўрсатмаси билан СССР Ички ишлар вазирлиги Бош тергов бошқармасининг собиқ бошлиғи, адлия генерал-лейтенанти В.Г.Новиков бошқармага ўринбосар қилиб тайинланди[4;90]. В.Новиков гуруҳ олиб бораётган ишни обдон ўрганиб чиқар экан, Гдлян гуруҳи қонунчиликни кўпол равишда бузганлиги ҳақида хулосага келди. Бу пайтга келиб гуруҳ аъзолари 37 кишига етди[5;121]. Ўша даврда Гдлян ва Иванов мавқеи жуда баланд бўлиб, қўшгина газеталар ва журналлар, айниқса “Огонёк” журнали уларни кўлида бўлиб, албатта матбуотнинг бўш қолган саҳифаларига Гдлян ва Иванов томонидан берилган тасдиқланмаган маълумотларни чоп этаверди. Айниқса, Т.Гдлян, Н.Иванов, Игнатъевич, Семёнов, Сорокинларнинг фамилиялари доимий равишда чиқиб, уларга қарши иш бошлаган гуруҳни қоралаш мақсадида асоссиз даъволар билдириб туришди. Мақсад эса, гуруҳни руҳини синдириш, ишни тўхтатишга мажбур қилиш эди.

Комиссия ишига ёрдам бериш учун СССР Олий Совети томонидан тайин қилинган ҳолис прокурор Э.Мартинсон жуда тартибли, ўз ишининг устаси эди. У жиноий ҳуқуқ-тартибот ва жиноий процессларга оид ишларни юритиш бўйича яхши мутахассис эди. У СССР Олий Совети сессияларининг бирида сўзга чиқиб, Т.Гдлян йўл қўйган қонунбузарликларни очиқ ташлади. Бу пайтда Гдлян билан Иванов депутатлик даҳлсизлигини қўлга киритган бўлиб, СССР Прокуратураси собиқ гдлянчилар гуруҳидаги терговчиларни чақиришни, уларни сўроқ қилишни ман этганлиги сабаб, тергов қилиш имкони бўлмайди.

В.Илюхин бошлиқ тергов гуруҳининг терговчилари Ўзбекистонда олиб борган шиддатли фаолияти давомида қамоқхоналардаги маҳбуслар билан учрашишди, улар билан суҳбат олиб боришди, терговга оид маълумотларни тўплашди, натижада 1989 йилнинг кузига келиб, тергов гуруҳи қўлида жуда катта ахборот манбаи тўпланди.

1990 йил 8 феврал ойда СССР прокуратурасининг коллегияси бўлиб ўтади. Коллегияда Илюхин тўплаган материаллар муҳокамага қўйилди. Бироқ, Гдлян ва Ивановлар коллегияда иштирок этишмади. Йиғилиш охирида коллегия Гдлян ва Ивановни прокуратура ишидан бўшатиш ва уларни жинойий жавобгарликка тортиш учун розилик беришни сўраб СССР Олий Советига тақдимнома киритишга қарор қилди. Бу пайтда Гдлян ва Иванов депутатлик мандатига эга бўлганлиги сабаб, Илюхин бошлиқ тергов гуруҳи уларни тергов қилиш ваколатига эга эмасди. Бироқ, 1990 йил апрелида СССР Олий Совети Гдлян ва унинг шерикларини жинойий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги таклифни рад этади.

Яъни, СССР Олий Совети Раиси А.Лукьянов имзоси билан 1990 йил 18 апрель куни Гдлян ва Иванов ишлари юзасидан Фармон қабул қилинади. Унда жумладан шундай дейилади: “СССР халқ депутатлари Т.Х. Гдлян ва Н.В.Ивановларнинг СССР Олий Совети, баъзи халқ депутатлари ва юқори лавозимдаги шахсларни обрўсизлантиришга қаратилган мурожаати қоралансин... СССР Бош прокурорининг СССР халқ депутатлари Т.Х. Гдлян ва Н.В.Ивановларни жинойий жавобгарликка тортишга рухсат бериш тўғрисидаги тақдимномаси рад этилсин[7;55-56]”. Кўришиб турибдики сўз ўйинига ўхшаш фикрлар фармойиш сифатида қабул қилинган. Т.Х.Гдлян 1990 йилнинг февраль ойда КПССдан чиқариб ташланди, ўша йилининг апрел ойда эса СССР прокуратурасидан бўшатилади. Кейинчалик Гдлян ва Иванов вазият жиддий тусга қираётгани сабаб, 1991 йил 16 апрель куни жазодан қочиш мақсадида Арманистонга қочиб кетишади.

В.Илюхин бошлиқ тергов гуруҳининг Гдлян гуруҳи томонидан айбланган Туропов, Қахрамонов, Бегельман, Камолов ва Норовларнинг ишларини қайта кўриб чиқиш учун Бутуниттифоқ суд экспертизасига киритган аризалари бўйича 1991 йил 30 йилда Бутуниттифоқ суд экспертизаси илмий тадқиқот институти ходимлари ўз фирк мулоҳазаларини ёзиб беришади. Унга кўра, *биринчидан*, Т.Х.Қахрамонов номидан ёзилган “чин кўнгилдан ўз айбига иқдор бўлиш”, Бегельман, Норов номидан СССР Бош прокурори номига ёзилган аризалар, Камолов номидан “айбини бўйнига олиб келиш тўғрисида”, СССР Бош прокурори номига ёзилган хат, Н.Туропов номидан КПСС Марказий Қўмитасининг Бош котиби номига ёзилган ариза матнлари, Туроповни сўроқ қилиш протоколининг матнлари бир ёки бир неча шахс томонидан ёки уларнинг иштирокида тузиб чиқилган. *Иккинчидан*, уларни тузишда қатнашган шахс ёки шахслар махсус юридик тайёргарлиги бўлган шахслардир. 1990 йил 12 августда Харьков суд-экспертизаси илмий текшириш институти томонидан ўтказилган экспертиза хулосалари ҳам суроқ протоколлари бошқа шахсларнинг фаол иштирокида айтиб туриб ёздирилганини тасдиқлаган[8;162]. В.Илюхин ушбу шахсларни ишонч билан Гдлян ва Ивановлар деб таъкидлайди.

Ислом Каримов 1989 йил 23 июнда Ўзбекистон КП МК биринчи котиблигига сайланади. 1989 йил сентябр ойда Ўзбекистон Олий суди томонидан Ўзбекистон МК биринчи котиби Ислом Каримов номига вужудга келган вазият ҳақида ва тергов жараёнида йўл қўйилган қўпол қонунбузарликлар, инсон ҳуқуқлари топталганлигини ва “Пахта иши” бўйича келтирилган зарар миқдори бўрттирилиб кўрсатилгани ҳақида маълумотнома тақдим этилди.

Тақдим этилган маълумотномаларга асосан Ислом Каримов топшириғи билан ҳукумат комиссияси тузилди. Аввал 1989 йил 12 сентябрда етказилган зарар миқдорини аниқлаш бўйича ҳукумат комиссияси тузилади.

Ислом Каримов Ўзбекистон МК биринчи котиби этиб тайинланишидан олдин Қашқадарё вилоят комитетининг биринчи котиби вазифасида ишлаган кезларида Қашқадарёда “Пахта иши” билан жабрланган фуқароларга ёрдам берган. Шу сабабли 1989 йил октябр ойда асосан Қашқадарё вилоятдан келган ноҳақ айбланганларнинг оила аъзолари Марказқўм биноси олдида тўпланиб, Каримовни қабулига киришни талаб қилдилар. Зеро,

Марказқўм биноти ёнида йиғилган халқ оилада 8-10 тадан фарзандини боқиб қийналиб азобланаётган аёллар, ота-оналар, қариялар ва ҳатто ёш болалар эди.

Ўзбекистон Компартияси Марказий Қўмитасининг 1989 йил 25 ноябрда бўлиб ўтган XVIII Пленуми республика ҳаётида кескин бурилиш ясади. Ушбу Пленумда марказ олдида ечилиши зарур этиб бир қатор масалалар қўйилди. Улардан бири, Ўзбекистон ва ўзбеклар бошига ёғилаётган малолат тошларига чек қўйиш, “Пахта иши”, “Ўзбеклар иши” деган уйдирмаларга чек қўйиш, Москва матбуотида ўзбекларни шармандаи шармисол қиладиган, миллий нафсониятига тегадиган чиқишларни тўхтатиш зарурлиги ўқтириб ўтилди.

1990 йил 24 мартда Ўзбекистон ССР Олий Совети томонидан республикада президентлик бошқаруви жорий этилди[9;99] ва Ислон Каримов Ўзбекистон ССР Олий Кенгашининг биринчи сессиясида Ўзбекистон ССР Президенти этиб сайланди.

“Пахта иши” операциялари натижалари Ислон Каримовни ҳар томонлама безовта қилар, юз бераётган ноҳақлик ва бедаволикларга чидаммас эди. Мамлакатда содир этилаётган хунрезликларга лаганбардор раҳбарларнинг ҳиссасалари катта бўлиб, уларнинг фаолиятига шундай баҳо берди: “Бўш-баёв, сиёсий иродадан маҳрум, ўз халқининг ор-номуси ва кадр – қимматини ҳимоя қилишга қодир бўлмаган кишиларнинг Ўзбекистон Компартияси ва Республика раҳбариятига келиб қолиши, аввало шунга ёрдам берди. Уларнинг аксарияти ўзларининг омон қолишларини ўйлаб, ҳуқуқ муҳофазаси органлари, жумладан Гдлян ва Иванов гуруҳи йўл қўйган қонунсизлик ва қонун бузулишларини пайқамасликка обдон уриндилар[11;59]”.

1991 йилнинг август ойига келиб собиқ иттирок парчаланиб, сиёсий муҳим ўзгариб кетганлиги боис, жинсий иш тўхтатилди, Гдлян ва Иванов жазодан омон қолди.

“Пахта иши”ни тўлиғича ўрганиш учун 1990 йил 14 июндан комиссиянинг янги таркиби тасдиқланди. Унга раис этиб ўша даврда ҳукумат раисининг биринчи ўринбосари бўлиб ишлаётган И.Ҳ.Жўрабеков тайинланди[12;]. Ўзбекистон ССР Олий суди раиси вазифасини бажарувчи Полвонзода Абдусамд Абдуҳамидович унга ўринбосар этиб тайинланди[13;]. “Пахта иши”ни тўлиғича ўрганиш бўйича 50 кишидан, асосан, ҳуқуқшунослардан иборат маҳсус комиссия тузилди. “Пахта иши”га оид 40 000 га яқин жиноят ишларининг барчаси вилоят судларидан Республика Олий суди ихтиёрига чақириб олинди ва уларнинг саҳифама-саҳифа синчиклаб ўрганилди.

3.Тадқиқот натижалари:

Гдлян ва унинг тергов гуруҳи фаолиятига чек қўйилди. “Пахта иши” бўйича олиб борилган тергов ишлари қайта кўриб чиқилиб, ўрганилиб, Олий суд раиси М.Маликов раислигида Ўзбекистон Олий суди Пленумининг 1990 йил 20 июлдаги “Республика судлари томонидан пахта ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотларини тайёрлаш ва қайта ишлаш билан боғлиқ талон-торожликлар, қўшиб ёзиш ва бошқа суистеъмолликлар ҳақидаги ишларни кўриш амалиётида вужудга келган баъзи масалалар тўғрисида[14;]” номли қарори тасдиқланди.

Ушбу қарорнинг чиқиши ўзбек халқи, айниқса ноҳақ жабрланганлар ҳамда уларнинг оилалари, қолаверса ўзбек миллатининг синган ишончи ва букилган қаддини тикланиши учун муҳим аҳамиятга эга эди. Албатта бу пайтда Ўзбекистон СССР таркибида бўлганлиги боис марказ томонидан эътирозлар ҳамда тўсқинликлар бўлди. СССР Олий судининг ўша даврдаги раиси Смоленцев 1990 йил 26 октябр куни Ўзбекистон Олий суди Пленумига тақдимнома[15;] киритади. Унда 1990 йил 20 июлда қабул қилинган Пленум қарорининг учинчи бандига жиддий эътироз билдирилган ва уни бекор қилиш қатъий талаб қилинган эди. Яъни, охириги зарурат ҳақидаги қоидаларни талқи қилиш фақатгига СССР Олий суди ваколатига кириши, уни Ўзбекистон Олий суди талқин қилишга ҳақли эмаслиги келтирилган эди.

Шундан сўнг, 1990 йил 28 декабр куни бўлиб ўтган Ўзбекистон Олий суди Пленумида[16;] “Пахта иши” комиссияси фаолияти маъқулланиб, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига талқин бериш Ўзбекистон Олий судининг мутлақ ваколат доирасига киради деб таъкидланди ҳамда тақдимномани рад этиш тўғрисида қарор қабул қилинди. Шундан сўнг “Пахта иши” комиссияси ишини давом эттирди.

4.Хулосалар:

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, “Пахта иши”ни кўриб чиқиш давомида камида 10 йилга қамалган инсонлар 1991 йил сентябрига қадар 3,5 минг киши оқланди. Уларга етказилган моддий ва маънавий зарар қопланиши учун давлат бюджетидан катта миқдорда пул ажратилди. Албатта қайсидир маънода ноҳақ айбланганларнинг моддий зарарлари қопланди, бироқ уларнинг қалбларидаги оғир жароҳат йиллар давомида оғриқ берди. Зеро, маънавий зарарни қоплаш учун шунчаки маблаб етмас эди. Оқланганларнинг барчаларини иш жойларига тикланди. Бироқ, уларнинг баъзилар ўз иш жойларига қайтишни истамади. Кимдир бошқа кишлоқ хўжалигига ўтган бўлса, кимдир ўз хўжалигида пастроқ вазифада ишлашни истади, кимдир эса умуман ишлашни истамади. Бу эса уларнинг қалби ва руҳиятидаги яралар янгилигидан дарак эди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. “Совет Ўзбекистони”, 1989 йил 27 декабр ("Soviet Uzbekistan", December 27, 1989)
2. Илюхин В. Қабоҳат ёхуд... (“Ўзбек иши” деган уйдирма хусусида) Тошкент:“Ўзбекистон”-1993, 4-бет. (Ilyukhin V. Kabohat yohud/ about the fictional "Uzbek case") Tashkent: "Uzbekistan" -1993, p.4.)
3. “Совет Ўзбекистони”, 1989 йил 3 июнь (“Soviet Uzbekistan”, June 3, 1989)
4. Йўлдошев И. Махфий махкама. “Турон”-нашриёти, Самарқанд-2021, 90-бет. (Yuldashev I. Secret cabinet. "Turon" - publishing house, Samarkand-2021, p. 90.)
5. Йўлдошев И. Махфий махкама. “Турон”-нашриёти, Самарқанд-2021,, 121-бет.(Yuldashev I. Secret cabinet. "Turon" - publishing house, Samarkand-2021, p. 121.)
6. Жўраев Н. Тафаккурдаги эврилиш. “Шарқ” нашриёти, Тошкент-2001, 55-56-бетлар. (Zhuraev N. Erosion in contemplation. Shark Publishing House, Tashkent-2001, pp. 55-56.)
7. Илюхин В. Қабоҳат ёхуд... (“Ўзбек иши” деган уйдирма хусусида) Тошкент:“Ўзбекистон”-1993, 162-бет. (Ilyukhin V. Kabohat yohud/ about the fictional "Uzbek case") Tashkent: "Uzbekistan" -1993, p.162.)
8. Ўзбекистон миллий архиви, 2454-фонд, 6-рўйхат, 7086-иш, 44-варақ.(National Archive of Uzbekistan, 2454-fund, 6-register, 7087-work, sheet 44.)
9. Ўзбекистон миллий архиви, 2454-фонд, 6-рўйхат, 7087-иш, 175-варақ.(National Archive of Uzbekistan, 2454-fund, 6-register, 7087-work, sheet 175.)
10. “Совет Ўзбекистони”, 1991 йил 13 март. ("Soviet Uzbekistan", 13 March 1991.)
11. “Совет Ўзбекистони”, 1991 йил 15 март.(10. "Soviet Uzbekistan", 15 March 1991.)
12. Шохрух АКБАРОВ суҳбатлашди. “Пахта иши” қандай вужудга келган эди? (4-қисм)/ <https://uza.uz/uz/posts/pakhta-ishi-anday-vuzhudga-kelgan-edi-4-ism-11-01-2020> (Shohrukh Akbarov talked. How did the” cotton case " come about? (Part 4)
13. ВМ хузуридаги “Қатағон қурбонлари хотираси” давлат музейи фонди. Хужжат-нусха: ССЖИ Олий Суди. 26.10.90. №01-16/62-90. Ўзбекистон ССЖ олий судининг пленумига. Такдимнома. КК-3381, ИНВ-3211 (Foundation of the State Museum “memory of victims of repression” under VM. Document-copy: Supreme Court of SSJI. 26.10.90. №01-16/62-90. To the plenum of the Supreme Court of the SSJ of Uzbekistan. Submission. КК-3381, INV-3211)
14. ВМ хузуридаги “Қатағон қурбонлари хотираси” давлат музейи фонди. Хужжат-нусха: Постановление Пленума Верховного Суда Узбекской ССР. №5-9-90. 28 декабрь 1990г. (О представлении Председателя Верховного Суда СССР). КК-3889, ИНВ-3718 (VM хузурдаги “Katagon kurbonlari khotirasi" davlat musei fondi. Khuzhzhat-nuskha: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Uzbek SSR. No. 5-9-90. 28 December 1990. (On the representation of the Chairman of the Supreme Court of the USSR). КК-3889, INV-3718)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000